
**SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA SUB-
BACIA DO RIO APEÚ, CASTANHAL – PA.**

DOI: 10.5281/zenodo.15268063

Amanda Melo Souza¹

¹Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado do Pará
Eng.amandamelo@gmail.com

Alfredo Ricardo Rocha Gomes¹
Alfredorocha02@gmail.com

Adenilson Nonato Cruz Júnior¹
Adenilsoncruz08@gmail.com

Kaio Elias de Sousa Dantas¹
Kaiodantas1802@gmail.com

Vanielli Oliveira Pinto¹
vaniellypinto@gmail.com

Daniel Monteiro de Oliveira¹
Dmonteirodaniel6@gmail.com

Giliard Modesto Monteiro¹
Gili-ard19@hotmail.com

Ronildo de Lira Almeida¹
Ronildolira680@icloud.com

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade.

Introdução: O manejo adequado dos recursos hídricos possui relação direta com a manutenção dos ecossistemas e a qualidade de vida das pessoas. No município de Castanhal, no estado do Pará, está localizada a sub-bacia hidrográfica do Rio Apeú, esta que possui destaque como um dos principais corpos d'água da região, exercendo funções ambientais, econômicas e sociais. Embora sua grande importância, este corpo hídrico vem sendo palco para impactos antrópicos, assim corroborando negativamente para sua sustentabilidade. **Objetivo:** Este estudo pretende salientar os problemas relacionados à preservação e sustentabilidade do Rio Apeú, com foco nos impactos socioambientais gerados. **Metodologia:** A metodologia utilizada nesta revisão bibliográfica focou em artigos acadêmicos, relatórios técnicos e estudos de caso publicados em base de dados como Google Acadêmico e Scopus, com ênfase em uma temática específica como a Sustentabilidade do Rio Apeú, além de se utilizar palavras-chaves relevantes: “sustainability”, “socio-environmental”, “environmental degradation”. **Resultados:** A degradação do Rio Apeú se destaca principalmente por: (i) desmatamento das áreas de preservação nas margens do rio, comprometendo a estabilidade da margem e aumentando o assoreamento; (ii) poluição das águas, tanto pelo descarte irregular de resíduos sólidos - como plásticos, restos de construção e

lixo doméstico - quanto pela contaminação causada por produtos químicos utilizados na agricultura, como fertilizantes e pesticidas; (iii) falta de práticas sustentáveis de manejo dos recursos hídricos, a extração descontrolada de água, a falta de tratamento de efluentes e a ausência de projetos de recuperação ambiental, contribuem para o desequilíbrio do ecossistema fluvial. Esses impactos estão diretamente relacionados ao aumento da urbanização de forma acelerada, desordenada e a falta de fiscalização. No contexto social, nota-se que a degradação do rio tem afetado diretamente a população local, que normalmente depende desta fonte de água para subsistência e lazer. A degradação e/ou redução do recurso hídrico têm gerado grandes impactos, revelando uma preocupação com a necessidade de políticas públicas eficazes para a conservação do Rio Apeú. **Conclusão:** A preservação do Rio Apeú é essencial para os aspectos socioambientais da região, contribuindo no equilíbrio ambiental e bem-estar social. Nesse viés, técnicas de manejo sustentável aliadas a políticas públicas focadas na conscientização ambiental, são primordiais para mitigar os impactos negativos e viabilizar a sustentabilidade na região.

Palavras-chave: Recursos Hídricos; Degradação Ambiental; Sustentabilidade Socioambiental.